

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12704226>
УДК 030[929+016]«1941/1945»(476.7)

✉ *Т. Н. Ладожина*

Издания международного корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», посвященные участию смолян в обороне Брестской крепости и г. Бреста в годы Великой Отечественной войны

**Ладожина
Татьяна Николаевна,**
*кандидат педагогических
наук, Смоленский
государственный институт
искусств,
и.о. зав. кафедрой
библиотечно-
информационной
деятельности; сотрудник*

*научно-образовательного центра «Россия и
Беларусь: история и культура в прошлом и
настоящем» (Смоленск, Россия)*

РИНЦ AuthorID: 755017

Email: zharova7@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена библиографическим справочникам «Смоляне – защитники Брестской крепости» и «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года». Оба издания реализованы в рамках проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», инициированного библиотекой Смоленского государственного университета. Представлены сведения об авторских коллективах указанных изданий, дана краткая характеристика их содержания. Указаны источники, которые использовались при подготовке изданий. Материалы о бойцах Брестского гарнизона, уроженцах Смоленской губернии и призванных из Смоленской области, собраны на основе фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», Велижского районного историко-краеведческого музея Смоленской области, печатных изданий России и Беларуси, интернет-ресурсов, личных архивов родственников воинов. Отмечается, что поисково-аналитическая работа по данному исследовательскому направлению продолжается.

Ключевые слова: *проект «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», персоналии, справочники, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., защитники Брестской крепости, участники обороны г. Бреста, воины Брестского гарнизона, смоляне.*

Для цитирования: *Ладожина, Т. Н. Издания международного корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», посвященные участию смолян в обороне Брестской крепости и г. Бреста в годы Великой Отечественной войны / Т. Н. Ладожина // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 1. – С. 42–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704226>*

Статья поступила: 06.06.2024

Статья принята в печать: 10.07.2024

Статья опубликована: 31.07.2024

✉ **Tatyana N. Ladozhina**

Publications of the international corporate project “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians” dedicated to the participation of Smolyans in the defense of the Brest Fortress and the city of Brest during the Great Patriotic War

Tatyana N. Ladozhina

*PhD in Pedagogical Sciences, Smolensk State Institute of Arts, Department of Library and Information Science, acting head of the department; Scientific and Educational Centre “Russia and Belarus: History and Culture in the Past and Present”, staff member (Smolensk, Russia) ORCID: 0000-0002-9522-0203 RSCI AuthorID: 755017
Email: zharova7@yandex.ru*

Abstract. The article is devoted to the biobibliographic reference books “Smolyans – defenders of the Brest fortress” and “Smolyans - participants of the battles near Brest in June 1941”. Both publications were implemented within the framework of the project “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians” initiated by the library of Smolensk State University. Information about the authors’ teams of the mentioned editions is presented, and their content is briefly characterized. The sources used in the preparation of the editions are listed. Materials about the soldiers of the Brest garrison, natives of Smolensk Governorate and conscripted from Smolensk region were collected on the basis of the funds of the Memorial complex “Brest Fortress-Hero”, the museum “Smolensk region during the Great Patriotic War of 1941–1945”, the Velizhsky district Museum of History and Local Lore of Smolensk region, printed publications of Russia and Belarus, Internet resources, personal archives of soldiers’ relatives. It is noted that the search and analytical work on this research area is ongoing.

Keywords: the project “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians”, personalities, reference books, the Great Patriotic War of 1941-1945, defenders of the Brest fortress, participants in the defense of Brest, soldiers of the Brest garrison, Smolyans.

For citation: Ladozhina T. N. Publications of the international corporate project “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians” dedicated to the participation of Smolyans in the defense of the Brest Fortress and the city of Brest during the Great Patriotic War. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2024, vol. 4, no. 1, pp. 42–49 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704226>

The article was received: 06.06.2024

The article was accepted for publication: 10.07.2024

Article published: 31.07.2024

Введение

Биобиблиографические справочники «Смоляне – защитники Брестской крепости» [1] и «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года» [2] были подготовлены в ходе реализации международного корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», инициированного в мае 2015 г. библиотекой Смоленского государственного университета (СмолГУ). Цель этого проекта, содействующего изучению истории двух государств

и укреплению культурных связей белорусов и россиян, – формирование одноименной базы данных, включающей аннотированные библиографические записи на русском и белорусском языках на публикации о выходцах Беларуси и Смоленщины, отличившихся своей деятельностью и внёсших вклад в развитие разных сфер деятельности на обеих территориях. Библиотечный исследовательско-популяризаторский проект «Смоленские белорусы – белорусские смоляне» развивается в рамках одного из

направлений работы научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» (НОЦ «Россия и Беларусь»), функционирующего в СмолГУ [3].

В числе партнёров проекта из Республики Беларусь – Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и Брестская областная библиотека им. М. Горького. Началось сотрудничество с коллегами в январе 2018 г. после визита в г. Брест руководителя проекта, сотрудника НОЦ «Россия и Беларусь» Т.Н. Ладжиной. Многие смоляне, чья судьба связана с брестской землёй, – это участники обороны Брестской крепости и г. Бреста в июне 1941 года. Имена наших земляков, героически погибших при защите крепости, увековечены на мемориальных плитах музейного комплекса. В этой связи профессиональное сотрудничество НОЦ «Россия и Беларусь» и коллег из г. Бреста способствовало совместной исследовательской деятельности, направленной на выявление смолян – защитников Брестской крепости и города и на сохранение памяти об участниках и героях Великой Отечественной войны.

К настоящему времени результаты совместной работы были оформлены в двух отдельных биобиблиографических справочниках, изданных по решению редакционно-издательского совета СмолГУ в 2018 и 2020 годах. Редактором обоих изданий стал Д. Н. Бакун, кандидат исторических наук, заведующий отделом Центра исследований книжной культуры научно-исследовательского центра «Наука» Российской академии наук. Рецензент справочников – Е. В. Кодин, доктор исторических наук, профессор СмолГУ, руководитель НОЦ «Россия и Беларусь».

Справочник «Смоляне – защитники Брестской крепости»

Первым итогом совместной исследовательской работы стало издание летом 2018 г. биобиблиографического справочника «Смоляне – защитники Брестской крепости» (рисунок 1). Издание подготовлено при поддержке Минобрнауки России.

В Брестском гарнизоне в начале Великой Отечественной войны служили около 500 смолян. До сих пор не известно, сколько солдат и офицеров Красной армии, в том числе и смолян, погибло при защите цитадели. В справочнике представлены персоналии 344 воинов Брестского гарнизона,

Рисунок 1. – Обложка биобиблиографического справочника «Смоляне – защитники Брестской крепости»

Figure 1. – Cover of the biobibliographical reference book “Smolyans – defenders of the Brest fortress”

уроженцев Смоленской губернии и призванных из Смоленской области. В их числе – смоляне, чьё участие в обороне Брестской крепости в июне 1941 года подтверждено официальными документами и воспоминаниями.

Данные, представленные в справочнике, собраны на основе архивных материалов фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Смоленского государственного музея-заповедника, Велижского районного историко-краеведческого музея Смоленской области, Бельского краеведческого музея Тверской области, печатных изданий России и Беларуси (Книг Памяти, научных, справочных и краеведческих изданий, сборников воспоминаний защитников крепости, статей), личных архивов родственников воинов-смолян, интернет-источников. Для уточнения сведений о погибших и пленённых защитниках крепости использован обобщённый банк данных «Мемориал» (Центральный архив

Министерства обороны РФ) и база данных «Военнопленные» (Объединение Саксонские Мемориалы). Сведения о награждении воинов дополнены данными сайта «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и портала «Память народа» (ресурс Министерства обороны РФ с наиболее полной информацией об участниках войны). Фотографии воинов предоставлены для справочника указанными музеями, а также из личных коллекций родственников защитников крепости.

Представленное издание – это результат работы российско-белорусского коллектива, в который вошли учёные, музейные работники, военнослужащие, педагоги, библиотекари. В подготовке издания принимали участие сотрудники трёх организаций: Смоленский государственный университет (НОЦ «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем»), Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Смоленский государственный музей-заповедник, а также отдельные специалисты.

Смолянами особенно отмечена важность работы, проводимой сотрудниками Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», по сохранению памяти об одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, а также по увековечению имён защитников крепости, уроженцев различных регионов России. При подготовке справочника работу с архивными источниками Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» провела заведующая научно-экспозиционным отделом (ныне – зам. директора по научной работе) Е.В. Митюкова.

Данные Смоленского государственного музея-заповедника обобщили заведующая музеем «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Л.Н. Макаренко и ведущий научный сотрудник военно-исторического отдела этого музея Г.А. Казанцева.

Свои материалы, собранные в результате многолетних изысканий, предоставила для справочника директор Велижского районного историко-краеведческого музея Л.А. Качулина. Ею проведена огромная работа по сбору документов и воспоминаний о героических земляках. Эти данные опубликованы в 2010 году в её книге «Велиж – мой город родной» [4].

Личные документы предоставила для справочника учитель истории гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска М.Н. Болохоненкова – внучатая племянница

военнослужащего Брестского гарнизона 1941 года А.Д. Сердюкова, умершего в плену в 1941 году.

Многолетние изыскания сведений об обороне крепости провёл исследователь из Брянска, подполковник запаса Ю.В. Фомин. Им по крупицам собран уникальный материал о защитниках крепости: архивные документы, фотографии, свидетельства ветеранов обороны, записанные им лично. Для справочника Ю.В. Фомин предоставил данные о более 300 смолянах.

Справочные издания Беларуси с биографическими справками о защитниках крепости были просмотрены исследователем из г. Могилёва В.Г. Хомяковым, активным помощником проекта, самостоятельно собиравшим в течение длительного периода времени данные о «белорусских смолянах» и «смоленских белорусах».

Предоставили документы и фотографии из семейных архивов родственники защитников крепости: внук командира пулемётного взвода 44 стрелкового полка А.Р. Терещенко (1916–1942?) В.В. Клёнов (г. Петропавловск, Казахстан); внучатый племянник киномеханика клуба 98 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона Н.И. Соколова Д.А. Волжский (г. Мельбурн, Австралия), дочь замполитрука 44 стрелкового полка А.И. Воронцова О.А. Воронцова (г. Смоленск, Россия).

Информация в справочнике структурирована в трёх разделах. В разделе I «Уроженцы Смоленской губернии и призванные из Смоленской области», представлены имена 29 воинов, увековеченных на плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Их участие в обороне Брестской крепости в июне 1941 года подтверждено официальными документами и различными источниками. В разделе II «Уроженцы Смоленской губернии и призванные из Смоленской области – участники обороны Брестской крепости» собраны данные о 64 воинах частей Брестского гарнизона, дислоцировавшихся в крепости, но о которых нет точных свидетельств местонахождения 22 июня. Судьбы их сложились по-разному: гибель в первые часы начала войны, фашистский плен, подвиги в других сражениях Великой Отечественной. В разделе III «Уроженцы Смоленской губернии и призванные из Смоленской области – воины Брестского гарнизона 1941 года» представлена 251 биография.

Важным итогом работы коллектива составителей справочника стало выявление информации не только о

воинах Брестского гарнизона, но и о женщинах-смолянках, участницах обороны крепости.

Рисунок 2. – Фото В.И. Зенкиной 1941г. из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
Figure 2. – Photo of V.I. Zenkina, 1941, from the funds of the Memorial complex “Brest Fortress-Hero”

Зенкина (Сачковская)

Валентина Ивановна (1927–2004) (рисунок 2). Родилась в 1927 г. в г.Дорогобуже Смоленской губ. (ныне город в Смоленской обл.). Дочь капельмейстера музыкантского взвода 33 отдельного инженерного полка старшины Ивана Ивановича Зенкина. 22 июня пленена в Брестской крепости. Фашисты послали её к защитникам крепости с предложением сдаться. Осталась с бойцами РККА и вторично была пленена

24 июня. Находилась в лагере в Южном городке (г.Брест), затем была отпущена. С июля 1943 г. по апрель 1944 г. – партизанка бригады им.Сталина Брестского соединения (работала санитаркой при госпитале). После войны проживала в г.Пинске и г.Могилёве (Беларусь). Умерла в 2004 г. Награждена за оборону крепости орденом Красной Звезды (1957). За участие в войне – орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями [1, с. 54–55].

Рисунок 3. – Фото З.А. Ковальзон из коллекции Ю.В. Фомина
Figure 3. – Photo of Z.A. Kovalzon from the collection of Yu.V. Fomin

Ковальзон Зинаида Абрамовна

(после войны – Андреева Зинаида Андреевна) (1920 – ?) (рисунок 3). Родилась в 1920 г. в д.Микулино Смоленской губ. (позднее территория Руднянского р-на Смоленской обл.). В РККА с 1940 г. Вольнонаемная служащая, машинистка особого отдела 28 стрелкового корпуса. На 22 июня находилась в командировке в 84 стрелковом полку 6 стрелковой дивизии. Упомянута в воспоминаниях

защитников Брестской крепости как участница обороны, прорвавшаяся из крепости. По другим данным, находилась в

г.Бресте и не участвовала в обороне. Отступала из города; некоторое время находилась на оккупированной территории на Родине. Воевала на фронте. После войны была жива [1, с. 116–117]. Ей посвящены публикации в смоленских газетах, но имеются и опровержения этих статей.

Руссак Зинаида

Петровна (1910–2002).

Родилась в 1910 г. в г.Дорогобуже Смоленской губ. (ныне город в Смоленской обл.). Жена капитана Виталия Павловича Руссака (рисунок 4). 22 июня взята в плен в Брестской крепости. После войны жила в г.Бресте и активно сотрудничала с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» [1, с. 148–149].

Рисунок 4. – З.П. Руссак с мужем. Фото из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
Figure 4. – Z.P. Russak with her husband. Photo from the funds of the Memorial complex “Brest Fortress-Hero”

Выход справочника и проведение круглого стола «Общность судеб народов России и Беларуси в контексте изучения героической обороны Брестской крепости» 10 июля 2018 г. были освещены в ряде печатных и интернет-публикаций¹.

После издания справочника были получены новые данные, а к 75-летию Великой Победы участниками проекта был подготовлен документальный фильм «Смоляне – защитники Брестской крепости» (автор сценария – Т.Н.Ладожина, режиссёр-оператор – И.Г.Блидарев, член Союза кинематографистов Республики Узбекистан, автор более 150 документальных и семи художественных картин). Съёмки фильма прошли в мае 2020 года в городах Бресте, Смоленске, Велиже и Белом Тверской области [5].

Защитники Брестской крепости стали примером доблести советских воинов, в числе которых были представители разных республик СССР. Свой вклад в

¹ В Смоленске издали книгу о защитниках Брестской крепости [Электронный ресурс] // Рабочий путь. – 2018. – 13 июля. – Режим доступа: <http://www.rabochy-put.ru/news/102710-v-smolenske-izdali-knigu-o-zashchitnikakh-brestskoy-kreposti.html>. – Дата доступа: 06.06.2024 ; В Смоленском Государственном Университете увековечили память о смолянах – защитниках Брестской крепости [Электронный ресурс] // Союзное государство : офиц. сайт. Постоян. Ком. Союз. государства. – Режим доступа: <https://посткомг.рф/activities/smi/218605/>. – Дата доступа: 06.06.2024 ; В СмолГУ увековечили память о смолянах – защитниках Брестской крепости [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал Союзного государства. – Режим доступа: <http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/40350.html>. – Дата доступа: 06.06.2024 ; В Смоленском госуниверситете увековечили память о смолянах – защитниках Брестской крепости [Электронный ресурс] // Московский комсомолец, Смоленск. – Режим доступа: <http://www.mk-smolensk.ru/social/2018/07/11/v-smolenskom-gosuniversitete-uvokovechili-pamyat-o-smolyanakh-zashchitnikakh-brestskoy-kreposti.html>. – Дата доступа: 06.06.2024 ; Ладожина, Т. Н. Международный круглый стол о биографиях защитников Брестской крепости / Т. Н. Ладожина // Библиография. – 2018. – №5. – С. 128–133.

Библиографический справочник «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года»

Библиографический справочник «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года» (рисунок 5) подготовлен и издан в 2020 г. НОЦ «Россия и Беларусь» и Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Справочник о смолянах, принявших участие в боях в районе Бреста и в защите города, – это ещё один результат работы коллектива российских и белорусских исследователей, проведённой в ходе реализации проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы». В этом издании представлены сведения о 154 воинах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, родившихся на Смоленщине или призванных в армию на территории нашей области. В их числе – бойцы Брестского гарнизона, чьё участие в обороне Брестской крепости не было подтверждено официальными документами и свидетельствами защитников крепости, а также бойцы тех воинских подразделений, которые дислоцировались в районе города и приграничной полосе.

Рисунок 5. – Обложка библиографического справочника «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года»

Figure 5. – Cover of the biobibliographic reference book "Smolyans - participants of the battles near Brest in June 1941"

Данные о воинах собраны на основе архивных фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», материалов Велижского районного историко-

краеведческого музея Смоленской области, печатных изданий России и Беларуси, интернет-ресурсов, личных архивов родственников красноармейцев. Для уточнения сведений о погибших и пленённых бойцах использован обобщённый банк данных Министерства обороны РФ «Мемориал». Сведения о награждении воинов дополнены данными портала «Память народа» (ресурс Министерства обороны РФ с наиболее полной информацией об участниках войны). Фотографии воинов предоставлены указанными музеями и родственниками бойцов РККА.

Структура справочника включает три раздела: 1) Смоляне – участники боёв в районе г. Бреста в 1941 году; 2) Смоляне – участники приграничных боёв в июне 1941 года; 3) Смоляне – партизаны и подпольщики Брестчины. Разделы выделены в соответствии с общепринятой классификацией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: участники боёв в районе г. Бреста – это воины, сражавшиеся в городе и его окрестностях; участники приграничных боёв – это пограничники и воины 62-го укрепрайона.

Так, в справочнике отражены биографии смолян – бойцов 44-го стрелкового полка, 84-го стрелкового полка и других частей Брестского гарнизона. Об этих красноармейцах нет точных свидетельств нахождения в Брестской крепости 22 июня 1941 г. Судьбы их сложились по-разному: гибель в первые часы начала войны, фашистский плен, участие в других сражениях на фронтах Великой Отечественной войны.

Участниками боёв в районе г. Бреста в июне 1941 года числятся 48 смолян, служивших в 131-м лёгком артиллерийском полку 6-й стрелковой дивизии. Участие в обороне г. Бреста приняли семь смолян – бойцов 22-й танковой дивизии, размещавшейся в Южном военном городке (или Химгородке) на окраине города, примерно в 3–4 км от крепости.

В числе представленных в издании биографий смолян – три воина 28-го стрелкового корпуса 4-й армии Западного Особого военного округа, дислоцировавшегося в Северном городке г. Бреста. Отмечены также восемь бойцов 204-го гаубично-артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии, дислоцировавшегося в г. Бресте (форт «М», территория бывшей д. Ковалёво, ныне микрорайон г. Бреста).

Среди представленных в издании смолян – 15 воинов подразделений 62-го Брестского укреплённого района (протяжённостью 180 километров от станции Бернады до

д.Путковицы (Польша) в полосе обороны 4 армии Западного Особого военного округа). В этом числе – воины 74-го управления начальника строительства (18-е, 20-е, 22-е строительные управления) и управления в г. Высокое.

В июне 1941 года три смолянина участвовали в обороне Брестского областного военкомата. Важным событием в первые дни войны стала оборона железнодорожного вокзала станции Брест. В ней принимал участие уроженец Смоленщины А.Я. Воробьёв, подвиг которого описан в нескольких изданиях Беларуси, в том числе в книге «Памяць». Имя нашего земляка увековечено на мемориальной доске, установленной на здании вокзала.

Многие дивизии РККА, в которых служили смоляне, стояли как вблизи Бреста, так и на большом расстоянии от города (от 40 и более км) – в районе городов Высокое, Каменец, Малорита, Жабинка. 11 смолян служили на заставах 17-го Краснознамённого пограничного отряда НКВД СССР, пять – в 75-й стрелковой дивизии (г. Малорита), шесть – в 49-й стрелковой дивизии (район г. Высоко-Литовска), двое – в 455-м Краснознаменном корпусном артиллерийском полку (г. Жабинка), двое – в 459-м стрелковом полку 42-й стрелковой дивизии (г. Жабинка), один – в 944-м отдельном батальоне связи (г. Кобрин), один – в 472-м артиллерийском полку (д. Бульково, 20 км от Бреста в сторону Кобрин).

В справочник вошли данные о шести брестских подпольщиках, уроженцах Смоленщины, внесших вклад в победу над немецкими захватчиками.

Над справочником работали российские и белорусские исследователи. Работу с фондами мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» провела зам. директора по научной работе, в то время зав. научно-экспозиционным отделом, Е.В. Митюкова; с фондами Велижского районного историко-краеведческого музея – директор Л.А. Качулина. Отдельные материалы из истории Брестского гарнизона предоставлены исследователем из г. Брянска Ю.В. Фоминым. Огромную помощь в сборе материалов для справочника оказали родственники воинов, предоставившие документы и фотографии из семейных архивов; директор районной централизованной библиотечной системы из г. Белого Тверской области Т.А. Чистякова; зав. музеем «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Смоленского государственного музея-заповедника Л.Н. Макаренкова.

Заключение

Спустя 80 лет после освобождения Республики Беларусь и г. Бреста от немецко-фашистских захватчиков тема остается все такой же актуальной. В год 75-летия Великой Победы были рассекречены многие исторические документы Центрального архива Министерства обороны РФ и размещены в открытом доступе в Интернет. Однако, установить факт участия воина в защите Брестской крепости или обороне г. Бреста остаётся по-прежнему не просто.

Биобиблиографические справочники «Смоляне – защитники Брестской крепости» и «Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года» не претендуют на исчерпывающую полноту перечня выявленных смолян – защитников Брестской крепости и города. Не все данные о воинах гарнизона удалось в полной мере уточнить; некоторые биографические сведения представлены очень кратко. В некоторых случаях имеются разночтения в биографических сведениях. Информация сводилась из разных источников (как мемуарных, так и документальных) и нуждается в дальнейшем уточнении. В то же время вышедшие издания добавили свою лепту в изучение трагической истории начала Великой Отечественной войны.

Поисково-аналитическая работа, направленная на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и её жертвах, в рамках проекта белорусско-российского сотрудничества «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» продолжается.

Список использованных источников

1. Смоляне – защитники Брестской крепости : биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т [и др.] ; сост.: М. Н. Болохоненкова [и др.]. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2018. – 184 с.
2. Смоляне – участники боёв под г. Брестом в июне 1941 года : биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т, НОЦ «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем», Мемориал. комплекс «Брестская крепость-герой» ; сост.: Л. А. Качулина [и др.]. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2020. – 98 с.
3. Научно-образовательный центр «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusbelrec.smolgu.ru/about/>. – Дата доступа: 06.06.2024.
4. Качулина, Л. А. Велижане – защитники Брестской крепости / Л. А. Качулина // Велиж – мой город родной: очерки по истории г. Велижа и Велижского района / Л. А. Качулина. – СПб., 2010. – С. 391–395.
5. Смоляне – защитники Брестской крепости [Электронный ресурс] : документ. фильм / авт. сценария Т. Н. Ладожина ; режиссёр-оператор И. Г. Блидарев. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 2020 г. – Режим доступа: <https://yadi.sk/d/lqYW4woowXsf6g?uid=22098189>. – Дата доступа: 06.06.2024.

References

1. Ladozhina T. N., Khomyakov V. G., Bolokhonenkova M. N., Kazantseva G. A., Kachulina L. A., Makarenkova L. N., Fomin Yu. V. (comp.). Smolyans –

- defenders of the Brest Fortress: biobibliographic reference book. Smolensk, Smolensk State University, 2018. 184 p. (in Russian).
2. Kachulina L. A., Ladozhina T. N., Mityukova E. V., Fomin Yu. V. (comp.). Smolyans – participants in the battles near Brest in June 1941: biobibliographic reference book. Smolensk, Smolensk State University, 2020. 98 p. (in Russian).
3. Scientific and educational center "Russia and Belarus: history and culture in the past and present". Available at: <https://rusbelrec.smolgu.ru/about/> (accessed 06.06.2024) (in Russian).
4. Kachulina L. A. Velizh residents – defenders of the Brest Fortress. Velizh is my hometown: essays on the history of Velizh and the Velizh region. St. Petersburg, 2010, pp. 391–395 (in Russian).
5. Ladozhina T. N. Smolyans – defenders of the Brest Fortress: documentary film. Available at: <https://yadi.sk/d/lqYW4woowXsf6g?uid=22098189> (accessed 06.06.2024) (in Russian).